

DOI: 10.5281/zenodo.19551896

**ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მიმდებარე
ტერიტორიაზე ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევები
(ქვედა საქარას მოსახლეობა)**

ნანა ჩხაიძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ნ. მახვილადის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის ეპიდემიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო.

nanuka20_59@mail.ru

რუსუდან ჯავახაძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ნ. მახვილადის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო.

rusudanileo@yahoo.com

ნინო რუხაძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ნ. მახვილადის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი,

საქართველო;

nino.ruxadze.59@mail.ru

ხათუნა შუბლაძე

ნ. მახვილადის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო.

khatunashub@gmail.com

თათია თოდუა

ნ. მახვილადის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო.

toduatatia1@gmail.com

აბსტრაქტი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მიღებული იქნა პროგრამა „ჯანმრთელობა 21 - ჯანმრთელობა ყველასათვის XI საუკუნეში“. შესაბამისად, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკის პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, გარემო ფაქტორების მოქმედების შესწავლის მიზნით, ჩატარებულ იქნა ეპიდემიოლოგიური კვლევები ზესტაფონის რაიონის სოფელ ქვედა საქარას მოსახლეობას შორის. ეს ტერიტორია ერთ-ერთი სოფელია, რომელიც მდებარეობს ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხნის მიმდებარედ. ქარხნის მონაცემებით, ტექნოლოგიური პროცესის შედეგად ატმოსფეროში გამოყოფილი საწარმოო მავნე ნივთიერებები, ქარის მიმართულებით, სწორედ ამ მიდამოში ვრცელდება.

საკვანძო სიტყვები. ადამიანის ჯანმრთელობა, გარემო ფაქტორები, ეპიდემიოლოგიური კვლევა.

EPIDEMIOLOGICAL STUDIES CONDUCTED IN THE VICINITY OF THE ZESTAPONI FERROALLOY PLANT (POPULATION OF QVEDA SAKARA)

Nana Chkhaidze

Academician of Medicine, Academician of the Georgian Academy of Preventive Medicine Sciences, Head of the Epidemiological Department of the N. Makhviladze State University Institute of Occupational Medicine and Ecology, Siemens Brothers Street5, Tbilisi, Georgia;
nanuka20_59@mail.ru

Rusudan Javakhadze

Academician of Medicine, Academician of the Georgian Academy of Preventive Medicine Sciences, Director General of the N. Makhviladze State Institute of Occupational Medicine and Ecology, Siemens Brothers Street5, Tbilisi, Georgia;
rusudanileo@yahoo.com

Nino Rukhadze

Doctor of Medicine, Academic Secretary of the N. Makhviladze State University Institute of Occupational Medicine and Ecology, Siemens Brothers Street5, Tbilisi, Georgia;
nino.ruxadze.59@mail.ru

Khatuna Shubladze

Senior Research Fellow at the N. Makhviladze State University Institute of Occupational Medicine and Ecology. Siemens Brothers Street 5, Tbilisi, Georgia;
khatunashub@G,ail.com

Tatia Todua

Leading Researcher at the N. Makhviladze State University Institute of Occupational Medicine and Ecology, Siemens Brothers Street5, Tbilisi, Georgia;
toduatatia1@gmail.com

Abstract. The World Health Organization has adopted the program “Health 21 - Health for All in the 21st Century.” Accordingly, creating a safe environment for human health is a priority of Georgia's national health policy.

In order to study the impact of environmental factors on human health, epidemiological studies were conducted among the population of the village of Qveda Sakara, Zestaponi district. This area is one of the villages located near the Zestaponi Ferroalloy Plant. According to the factory's data, harmful industrial substances released into the atmosphere as a result of the technological process are spread in this area in the direction of the wind

Keywords. Human health, Environmental factors, Epidemiological study.

შესავალი

საქართველოს მრეწველობის დარგებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია მანგანუმის მრეწველობას, რომელიც მოიცავს მანგანუმის მადნის მოპოვება - გამდიდრებას და სილიკომანგანუმის წარმოებას. [8]

ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა, სადაც, ძირითადად წარმოებს სილიკომანგანუმის გამოდნობა, ამუშავდა 1933წელს. წლების განმავლობაში ხდებოდა ქარხნის რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია. ქარხანა მრავალი სახეობის ფეროშენადნობს უშვებდა. ტექნოლოგიური ოპერაციების მიმდინარეობისას გამოიყოფა მანგანუმის და სილიციუმის დიოქსიდების შემცველი მტვერი (მანგანუმის

მადნის, წიდის, კვარციტის, კოქსის, სილიკომანგანუმის მტვერი). აგრეთვე ნახშირბადის მონოოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი, აზოტის ოქსიდები. [1, 3]

მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოო მავნე ნივთიერებების ატმოსფეროში გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, საწარმოზე განთავსებულია გამწმენდი ფილტრები, მაგრამ მაინც ხდება მისი მოხვედრა ატმოსფეროში და ჰაერის დაბინძურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ამ ნივთიერებების ზემოქმედების განსაზღვრის მიზნით ჩატარებულ იქნა ეპიდემიოლოგიური კვლევები.[7]

კვლევის მიზანი და ამოცანები

ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევები საშუალებას მოგვცემს დავადგინოთ მოსახლეობაში ავადობის სტრუქტურა, მოვახდინოთ დაავადებათა მიმდინარეობის სისტემიზაცია. დავსახოთ და ოპტიმიზაცია გავუკეთოთ პრევენციულ ღონისძიებებს, რათა მივაღწიოთ ადამიანთასიცოცხლისა და აქტიური ცხოვრების გახანგრძლივებას და მისი ხარისხის ამაღლებას

კვლევის ობიექტი და მეთოდიკა

სადემონსტრაციო არეს წარმოადგენდა ზესტაფონის რაიონის სოფელქვედა საქარას მოსახლეობა. ეს ტერიტორია ერთ-ერთი სოფელია, რომელიც მდებარეობს ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხნის მიმდებარედ. ქარხნის მონაცემებით, ტექნოლოგიური პროცესის შედეგად ატმოსფეროში გამოყოფილი საწარმოო მავნე ნივთიერებები, ქარის მიმართულებით, სწორედ ამ მიდამოში ვრცელდება. პირველადი მასალა შეგროვდა მითითებული სოფლის მოსახლეობას შორის. გამოყენებული იყო აღწერილობითი ეპიდემიოლოგიური კვლევა „ინტერვიუირება-პირისპირ“ მეთოდით, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა ეპიდემიოლოგიური კვლევის კითხვარი, რომელიც მოიცავდა ზოგად ინფორმაციას მოსახლის შესახებ და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებელ კითხვებს. შემდგომ განხორციელდა ავადობის მაჩვენებლის სტატისტიკური მონაცემების რეტროსპექტული ანალიზი, გავრცელებულ დაავადებათა გამოსავლენად.[4, 5, 6]

მიღებული შედეგები

2013 წელს, ქვედა საქარის მოსახლეობას შორის ჩატარდა აღწერილობითი ეპიდემიოლოგიური კვლევა „ინტერვიუირება-პირისპირ“ მეთოდით. პირველადი მასალის დამუშავების შედეგად მიღებულ იქნა სხვადასხვა მონაცემები რესპონდენტთა შესახებ.

სულ გამოკითხულ იქნა 177 მოსახლე. აქედან, 48,2% მამაკაცი და 51,8% ქალი. რესპონდენტთა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გადანაწილების შედეგად, გამოიკვეთა, რომ ყველაზე დიდი ოდენობით გამოიკითხა: 65წ. და > 23,2%, 46–55წ.წ.– 20,9% და 36–45წ.წ. – 17,0% ასაკის პირები.

ოჯახური მდგომარეობის მხრივ 72,9% დაოჯახებულია, 14,7%–დასაოჯახებელი, 10,7%–ქვრივი და 1,7%–განქორწინებულ.(დიაგრამა-3) გამოკითხული მოსახლეობის 40,7% უმაღლესი განათლებისაა, 28,8% –საშუალო, 28,3% – პროფესიული და 2,3% არასრული.9(დიაგრამა-4) რესპონდენტთა უმეტესობა – 66,1% დამაკმაყოფილებელ პირობებში ცხოვრობს, 24,3% –ცუდ და გამოკითხულთა მხოლოდ 9,6% ცხოვრობს კარგ პირობებში.

ცხოვრების წესის მიხედვით, რესპონდენტთა ძალიან მცირე რაოდენობა მისდევს სპორტს (4,5%). 44,6% ალკოჰოლის ინტენსიური მომხმარებელია, 25,4%– ეწევა სიგარეტს და 1,13% დააფიქსირა ნარკოტიკის მოხმარების ფაქტი.

რესპონდენტების 24,3% თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობას აფასებს დადებითად, 33,9% – ცუდად და 41,8% – დამაკმაყოფილებლად.

ექიმთან მიმართვიანობის თვალსაზრისით, 36,2% – მა მიმართა მიმდინარე (2013წ.) წელს, 17,5% – წინა წელს ან უფრო ადრე, ანუ სულ 53,7% , ხოლო 44,1%–ს საერთოდ არ მიუმართავს. ექიმთან ვიზიტის შედეგად დაფიქსირებული დიაგნოზების საფუძველზე, ავადობის მაღალი ინტენსიური მაჩვენებლებით გამოირჩეოდა შემდეგი ნოზოლოგიური ფორმები: ჰიპერტონული დაავადება (7,3), გულის იშემიური და სხვა ფორმის დაავადებები, ძვალ-სახსროვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის, სისხლძარღვთა, კუჭ-ნაწლავის დაავადებები (თითოეული 5,1), ნერვული სისტემის დაავადებები (4,5), სასუნთქი ორგანოების ქრონიკული დაავადებების გამწვავება (3,4) და სხვა შესწავლილ იქნა ავადობის მაჩვენებლები ასაკობრივი ჯგუფებში. გამოვლინდა, რომ ავადობა მატულობს ასაკის მატების პარალელურად.

რესპონდენტთა გამოკითხვისას დაფიქსირდა ქვემოთ წარმოდგენილი ჩივილები (გამოთვლილია ინტენსიური მაჩვენებელი):

ნერვული სისტემის მხრივ – გამოკითხულთა 45,8% –ს აწუხებს უძილობა და აღნიშნავენ გუნება – განწყობის შეცვლას: 46,3% – ადვილად ბრაზდება, 19,2% – ადვილად ტირის. თავბრუსხვევა – ზოგჯერ უჩივის 63,2%, ხშირად – 6,8%. 20,3% აღნიშნავს მეხსიერების დაქვეითებას.

რესპონდენტები აფიქსირებდნენ სისუსტეს ხელებში (36,7%) და ფეხებში (44,6%), აღნიშნავდნენ, აგრეთვე, ზემო და ქვემო კიდურების დაბუყებას. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი აღნიშნავდა ტკივილს სახსრებში და წელის მიდამოში. 46,3% –ს უჭირს სიარული, განსაკუთრებით კიბეზე ასვლა (51,4%) ძირითადად, ესენი იყვნენ დიდი ასაკის მქონე პირები.

გამოკითხულთა 24,3% –ს დაქვეითებული ჰქონდა შრომისუნარიანობა მუდმივად, 5,7% კი – ზოგჯერ.

რესპონდენტების 17,5% აწუხებს ხველება და ქოშინი ფიზიკური დატვირთვისას – 37,3% –ს და 5,1% –ს მოსვენებულ მდგომარეობაში.

გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ, – 32,8% –ს აქვს ტკივილი გულ-მკერდის არეში ხანდახან, ხოლო 3,4% –ს მუდმივი ტკივილი. გულის რიტმის დარღვევას აღნიშნავს 26,6%, არტერიული წნევის მომატებას 42,9%, ხოლო 8,5% წნევის დაქვეითებას.

გამოკითხულთა 21,5% აღნიშნავს სმენის დაქვეითებას, 13% – ცხვირით სუნთქვის გაძნელებას, 4% – ყელის ტკივილს, ფხაჭნას, სიმშრალეს და ქავილს.

რესპონდენტთა 18,1% ალერგიულია. 12,4% – აღნიშნავს კანზე გამონაყარს, რომელსაც ახასიათებს შეშუპება, სიწითლე და ქავილი.

გამოკითხული მოსახლეობის თითქმის ნახევარს აქვთ ასაკობრივი მხედველობის დაქვეითება.

რესპონდენტთა 29,9% (53) დადებითად პასუხობს კითხვაზე – ხართ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი ავად ონკოლოგიური დაავადებით? კერძოდ: 3,4% – თვითონ არის ავად, 10,7% – ის დედა, 9,6% – ის მამა, 2,8% – ის და, 1,7% – ის ძმა, 4,0% – ის ბებია, 1,1% – ია ბიძა, 0,6% – ის ბაბუა, მამიდა და დეიდაშვილი ცალ-ცალკე. აქედან 10 შემთხვევაზე არ არის დაფიქსირებული დიაგნოზი, ხოლო 35 შემთხვევაზე დაფიქსირებული დიაგნოზები შემდეგნაირად გადაწილდა:

- საშვილოსნოს ყელის სიმსივნე 17.0% (9),(ავადობის ექსტენსიური მაჩვენებელი - გათვლილია 45-დან), 5,1% (ავადობის ინტენსიური მაჩვენებელი - გათვლილია 177-დან);
- ფილტვის სიმსივნე 13.2% (7), 4,0%; (177);
- კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმსივნე 9.4% (5), 2,8%(177);
- სარძევე ჯირკვლის სიმსივნე 7.5% (4), 2,3(177)%;
- თავის ტვინის სიმსივნე 5.7% (3), 1,7(177)%;
- ყელის, შარდის ბუშტის და ღვიძლის სიმსივნე 3.8% (2)-ცალ-ცალკე, 1,1%(177);
- სარკომა 1.9% (1), 0,6(177).

შედეგები

ამრიგად ქვედა საქარის მოსახლეობაში ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევის შედეგად გამოვლინდა დაავადებების სხვადასხვა ნოზოლოგიური ფორმების პრევალირება.

აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტთა 29.9% (53) დადებითად პასუხობდა კითხვაზე – ხართ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი ავად ონკოლოგიური დაავადებით. რაც მეტად ყურადსაღებია, რადგან ტექნოლოგიური პროცესის დროს გამოყოფილიმანგანუმის და სილიციუმის დიოქსიდების შემცველი მტვერი (მანგანუმის მადნის, წიდის, კვარციტის, კოქსის, სილიკომანგანუმის მტვერი), რომელიც ხვდება ატმოსფეროში, ადამიანის ორგანიზმზე მცირე დოზითა და ხანგრძლივი დროით მოქმედება შესაძლებელია სიმსივნეების გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზიც იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ მანგანუმი არ არის ცნობილი როგორც კარცენოგენი. [2].

დღესდღეისობით ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა არ მუშაობს, (ჭიათუსის მალაროებში მადნის მოპოვების დროებით შეჩერების გამო) განახლების დაწყებამდე აუცილებელია მძლავრი ფილტრების დამონტაჟება, საწარმოო მავნე ნივთიერებებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაქსიმალურად შესამცირებლად რათა დავიცვათ მოსახლეობის ჯანმრთელობა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. კვერენჩხილაძე რევაზი. შრომის ჰიგიენა. თბილისი: თსსუ,2016წ;
2. ჩხაიძე ნ.არახელსაყრელი სამუშაო პირობების გავლენა ჭიათურის მანგანუმის მალაროებში მალაროელების სიკვდილიანობაზე. დისერტაცია. მოსკოვი, 1990წ.
3. შრომა და ჯანმრთელობა მანგანუმის წარმოებში. ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ელოლოგიის ინსტიტუტის -მეთოდური რეკომენდაცია. თბილისი. 2011წ.
4. Планирование и организация эпидемиологических исследований в медицине труда – методические рекомендации. Москва, 2004г. ст-40.
5. Л.П. Зуева; Р.Х. Яфаев «Эпидемиология»-учебник. Санкт-Петербург, 2006г, ст-752
6. M. Gregg. Field epidemiology. Third Edition. OXFORD. UNIVERSITY PRESS, 2008y.,15jul.
7. Dalia Ei-Shafei. Epidemiological Studies. Health and Medicine, 2016, Jul. 23.
8. WHO Regional office for Europe, Manganese. Copenhagen, Denmark, 2001. <http://www.euro.who.int/document/aig/6-8 manganese>